

УДК: 616.896-07

АУТИЗМ СПЕКТРІ БҰЗЫЛЫСТАРЫ

ТАЖИЕВА АЙГУЛЬ ДУЙСЕБЕКОВНА

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
ассистент кафедры «Семейная медицина» Шымкент, Қазақстан

САЗЕКОВА АҚБАЯН ЕРКИНБЕКОВНА

Невролог дәрігер, Түркістан Қазақстан

САПАРБАЕВ НУРСАЛИБИДИН ТИЛЕУЛЕСОВИЧ

Аннотация: Аутизм спектрі бұзылыстары – бұл балалық шақта басталатын психикалық бұзылыс, ол әлеуметтік өзара әрекеттесу мен қарым-қатынастың бұзылуымен, қайталанатын және стереотиптік мінез-құлық үлгілерімен, сондай-ақ интеллектуалдық дамудың біркелкі еместігімен сипатталады, жиі ақыл-ой кемістігімен бірге жүреді. Сонымен қатар, бұл бұзылыстар шектеулі, стереотиптік және қайталанатын қызығушылықтар мен әрекеттер жиынтығымен ерекшеленеді. Аутизм спектрі бұзылыстарының (АСБ) пайда болуы мидың дамуының бұзылуымен байланыстырылады. АСБ бар науқастарда әлеуметтік өзара әрекеттесу мен коммуникация салаларында қиындықтар болады. Бұл шолуда аутистикалық бұзылыстардың қазіргі эпидемиологиялық аспектілері, оларды диагностикалау және түзету әдістері, сондай-ақ аурудың даму қаупі факторлары қарастырылады. Көптеген зерттеулер аутистикалық бұзылыстарды ерте анықтау және баланы ерте көмек көрсету бағдарламаларына қосу тиімді оңалтудың негізі бола алатынын және әлеуметтену болжамын жақсартатынын растайды. АСБ кең таралғандықтан, скрининг әдістемелерін әзірлеу, бұл санаттағы науқастар үшін ғылыми негізделген және нормативті түрде бекітілген жол карталарын жасау, сондай-ақ осы патологиясы бар балалар мен олардың ата-аналарына көмек көрсету бағдарламаларын кеңінен енгізу бойынша жұмыстарды күшейту қажет.

Түйінді сөздер: аутизм спектрі бұзылыстары, балалық аутизм, атипиялық аутизм, Аспергер синдромы, «Интенсивті әлем» теориясы, инфантильді аутизм, инфантильді психоз, Каннер синдромы.

Классикалық аутизм немесе Каннер синдромы (инфантильді аутизм, балалық аутизм) – бірнеше бұзылыстарды қамтитын күрделі синдром. Аутизм диагнозын қою үшін үш негізгі симптом болуы қажет:

1. Әлеуметтік өзара әрекеттесудің жеткіліксіздігі (басқалардың сезімдері мен эмоцияларын түсіну және өзінікін жеткізу қиын – бұл қоғамға бейімделуді қиындатады);
2. Өзара қарым-қатынастың жеткіліксіздігі (вербалды және вербалды емес);
3. Қиялдың жеткіліксіз дамуы, ол шектеулі мінез-құлық спектрімен көрінеді.

Аутизм кезінде жиі кездесетін, бірақ диагноз қоюда негізгі саналмайтын белгілер де болады. Балалық аутизм – бұл 3 жасқа дейін байқалатын жалпы дамудың бұзылысы және әлеуметтік өзара әрекеттесу, қарым-қатынас және шектеулі, қайталанатын мінез-құлық салаларында қалыптан тыс жұмыс істеумен сипатталады. Ер балаларда аутизм қыздарға қарағанда 3-4 есе жиі кездеседі.

Атипиялық аутизм – бұл жалпы даму бұзылысының түрі, ол аутизмнен басталу жасымен немесе үш негізгі диагностикалық критерийдің кем дегенде біреуінің болмауымен ерекшеленеді. Ауытқудың алғашқы белгілері көбіне 3 жастан кейін байқалады: әлеуметтік өзара әрекеттесу, қарым-қатынас және шектеулі, стереотиптік, қайталанатын мінез-құлықтың бұзылуы. Атипиялық аутизм көбінесе терең ақыл-ой кемістігі бар, төмен функциялы

балаларда кездеседі, сондай-ақ рецептивті сөйлеу дамуының ауыр бұзылысы бар адамдарда кездеседі.

Аспергер синдромы – бұл жоғары интеллект пен жақсы дамыған сөйлеу дағдыларымен ерекшеленетін аутизм түрі. Мұндай адамдар басқа адамдарға қызығушылық танытқанымен, эмпатия мен әлеуметтік жауапкершіліктің бұзылуына байланысты олардың әлеуметтік әрекеттесулері ебедейсіз болады. Сөйлеуі жиі ресми және педанттық, интонациясы өзгеше; ым-ишара шектеулі немесе шамадан тыс болуы мүмкін, ал сүйікті тақырыпқа қатысты монологтарды бастау оңай, бірақ тоқтату қиын.

Аспергер синдромының басты ерекшелігі – мұндай адамдар қоғамға бейімделе алады, кәсіби табысқа жетіп, отбасы құрып, достасып, адамдармен қарым-қатынас жасай алады. Бұл нәтижеге жету үшін симптомдарды толықтай жою қажет емес, тек күйзеліс туғызатын факторларды алып тастау жеткілікті. Аутизм анағұрлым ауыр өтеді және толық әлеуметтену мүмкін емес.

Көбінесе аутизм мен Аспергер синдромын ажырататын жалғыз белгі – бұл интеллект деңгейі. Төмен IQ аутизм диагнозына әкелсе, жоғары IQ – Аспергер синдромын көрсетеді. Егер эмпатия өте төмен болса, аутизм диагнозы қойылады, ал егер эмпатия деңгейі жоғарырақ болса, Аспергер синдромы деп анықталады.

Савант синдромының ортақ интеллектуалдық ерекшелігі – феноменалды жады. Савант синдромы бар адам бір рет естіген бірнеше бет мәтінді жатқа айтып бере алады немесе алты таңбалы сандарды ойша дұрыс көбейте алады. Бұл – дамуы бұзылған (соның ішінде аутистикалық спектрдегі) адамдарда байқалатын, бір немесе бірнеше білім саласында ерекше қабілеттер байқалатын жағдай, ол тұлғаның жалпы шектеулі дамуымен қарама-қайшы тұрады. Бұл сирек кездеседі және көбінесе дамудың кейбір бұзылыстарымен, жиі Аспергер синдромымен бірге жүреді.

«Интенсивті әлем» теориясы ауыр аутизмнің кейбір формаларында, мүлде сөйлей алмайтын немесе басқа адамдармен әрекеттесе алмайтын адамдарда, саванттардан да жоғары жасырын қабілеттер болуы мүмкін деп болжайды. Басқаша айтқанда, психиатрлар ауыр ақыл-ой кемістігі бар деп санайтын кей аутисттер шын мәнінде ең дарынды адамдар болуы мүмкін. Біз білетін саванттар – өз ойларын білдіру қабілетін сақтап қалғандар. Бұл теорияға сәйкес, саванттардың миындағы бадамша дене (амигдала) «интенсивті әлем» әсерінен азырақ зардап шегеді, сондықтан олар сыртқы тітіркендіргіштермен күресуді жеңілдетеді және өздерін білдіре алады. Ауырсыну мен қорқыныштың артында үлкен әлеует жасырынып жатыр.

Камила мен Генри Маркрам аутизмі бар адамдардың миы «артық жүктелген» деп есептейді. Олар аутизмі бар балалардың миы жылдам өсетінін және әдетте 2–3 жасқа қарай (аутизм белгілері алғаш рет байқалатын кезең) орташа көрсеткіштен 10% үлкен болатынын атап өтеді. Маркрам мидағы нейрондар ерекше сезімтал әрі икемді деп санайды. Бұл — қабылдаудың күшеюіне, гиперфокусқа, керемет есте сақтауға және күшті эмоцияларға әкелуі мүмкін.

Зерттеулер көрсеткендей, аутизмі бар балалардың миы тыныш күйде болғанның өзінде, сау балаларға қарағанда 42%-ға көп ақпарат өңдейді.

Жүктілік кезінде батыстық үлгідегі тамақтану (майы, қанты және өңделген өнімдері көп тағамдар) жүйке жүйесінің дамуына теріс әсер етіп, балалық және жасөспірімдік кезеңдегі неврологиялық бұзылыстармен байланысты болуы мүмкін.

Метаболизмалық талдау жүктілік кезінде СДВГ (зейін тапшылығы және гиперактивтілік синдромы) даму мүмкіндігін болжауды жақсартатын 15 аралық метаболитті анықтады.

60 000-нан астам «ана–бала» жұбын қамтыған ірі зерттеу алаңдатарлық байланысты көрсетті:

жүктілік кезіндегі **батыстық диета** — құрамында май, қант және өңделген өнімдер көп болса — баланың СДВГ және аутизм даму қаупін едәуір арттырады.

Тіпті мұндай диетаға аздап бейімделудің өзі мыналармен байланысты болды:

- СДВГ даму қаупі **66%-ға** жоғары;
- Аутизм даму қаупі **122%-ға** жоғары.

Аутизм спектрі бұзылыстары бұрынғыдай ақыл-ой кемістігімен тең емес — бұл біздің миымыздың жұмыс істеу құпиясын ашуға және эволюцияның жаңа сатысына апаратын кілт болуы мүмкін.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. <https://www.mbfbioscience.com/news/2011/04/kamila-and-henry-markram-say-autism-results-from-a-supercharged-brain/>
2. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3010743/>
3. <https://www.amazon.com/Boy-Who-Felt-Much-Neuroscientist/dp/1948924781>
4. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2518049/>
5. <https://medium.com/matter/the-boy-whose-brain-could-unlock-autism-70c3d64ff221>
6. <https://www.salon.com/2019/11/16/how-a-neuroscientists-infant-son-revolutionized-our-understanding-of-autism/>
7. 2010: Маркрам, Камила; Маркрам, Генри (21 декабря 2010 г.). "Теория интенсивного мира – объединяющая теория нейробиологии аутизма". Рубежи в нейробиологии человека. 4: 224. doi:10.3389/fnhum.2010.00224. ISSN 1662-5161. PMC 3010743. PMID 21191475.
8. <https://diseases.medelement.com/disease/общие-расстройства-психологического-психического-развития-расстройства-аутистического-спектра-кп-рк-2021/16777>
9. Журнал Имени Меня "ЖИМ" статья "В России аутизма "нет". И это очень плохо"
10. Источник: https://www.nature.com/articles/s42255-025-01230-zfbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaImGOCm4JELWApCHo0TNU17skAcpHkt4yDvAUdNFIP_JMP5XRuAoE2Uk_aem_U5qWVKM-XxGGti29qy3F1w